

INSON RESURLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING NAZARIY JIHATLARI

Xalimov Muxammad Raximberdiyevich

A.Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish milliy-tadqiqot instituti mustaqil-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Tashkilot boshqaruv tizimida inson resurslaridan foydalanish bilan yuqori natijalarga erishish, ta'lim tizimida boshqaruvning samarali shakliga erishish imkonini berish to'g'risida nazariy ma'lumotlar berilgan va xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, personalni boshqarish, inson resurslari, universal yondashuv, tegishli yoki kutilmagan yondashuv, resurslarga asoslangan yondashuv, strategik integratsiya, bog'liqlik (commitment), moslashuvchanlik, sifat, maktab direktorining mas'uliyati, HRM strategiyasi.

KIRISH

Har qanday tashkilotning muvaffaqiyatida samarali bo'lgan eng asosiy resurslardan biri inson resursiga bog'liq. Inson resurslarini boshqarish menejmentning muhim masalalaridan bo'lib, insonlarga qiymati bilan ajralib turadigan yondashuv, tashkilot faoliyatining samaradorligiga ta'siri tashkilotning maqsadlariga erishish imkonini, raqobatchilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha olishi va beqaror atrof-muhitda yashab qolishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Inson resurslarini boshqarish (inglizcha, Human Resources Management, qisqacha HRM) – bu ish jarayonida insonlarga beradigan ahamiyati va qiymati bilan ajralib turadigan yondashuvlardan biri bo'lib, tashkilot faoliyatining samaradorligiga ta'sirini va tashkilotning tezroq o'z maqsadlariga erishish imkonini, tashkilotning raqobatchilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha olishini va beqaror atrof-muhitda yashab qolishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi[1].

Xodimlarning baxtliroq va samaraliroq bo'lishlari HRM yondashuvi asosida baholanib insonlarga yo'naltirilganligi bilan boshqa yondashuvlardan farqlanadi. Tashkilotning strategik maqsadlarini amalga oshirish va xodimlarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirish uchun inson resurslaridan samarali foydalanishga ahamiyat qaratadi. Uning asosiy maqsadi inson resurslarini tashkilotning maqsadlariga muvofiq eng samarali va faol tarzda safarbar qilish va xodimlarning ehtiyojlarini qondirish va ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlashdir [2].

Inson resurslarini boshqarish menejmentda asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifa xodimlarning istaklarini ta'minlashga va hukumat jamiyatga xizmat qiluvchi xodimlarni rag'batlantiradi va boshqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jamiyatlarning ta'lim, ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy tuzilishiga, shuningdek, tashkilotlarning madaniyati va boshqaruv yondashuviga qarab amalga oshiriladigan HRM funksiyalari jamiyatdan jamiyatga farq qiladi. Ko'plab olib borilgan tadqiqotlar o'rganilganda, tashkilotlardagi HRM funksiyalari va strategiyalari turli yo'llar bilan tasniflanganligi ko'rinadi. Jumladan, tadqiqotchilar Torrington, Xoll va Teylor inson resurslarini boshqarish borasidagi nazariy yondashuvlarni tahlil qilgan holda ularni uchta yirik nazariyasini ajratib ko'rsatadi:

universal yondashuv, tegishli yoki kutilmagan yondashuv, resurslarga asoslangan yondashuv. Gest (1989), Pfeffer (1994), Bekker va Gerxart (1996) britaniyalik bizneslarni omon qolishi uchun ushbu yondashuvdan foydalanish kerakligini ilgari suradi. Gestga fikriga ko'ra, ushbu yondashuv to'rtta maqsadga asoslanadi: bular strategik integratsiya, bog'liqlik (commitment), moslashuvchanlik, sifatdir. Tadqiqotchilar Barni (1991), Rayt va b. (1994) inson resurslari barqaror raqobatdosh ustunlikka olib kelishlari uchun u to'rtta mezonga javob berishi kerak. Birinchi mezon, resurs qiymatli bo'lishi kerak. Ishchi kuchiga talab ham taklif ham geterogen (turli xil) bo'ladi ya'ni, turli tashkilotlar turli rollar uchun turli xil vakolatlarni talab qilarkan, ishchi kuchi taklifi ham turli kompetensiyalarga ega bo'lgan shaxslardan iborat bo'ladi. Xodimlarni tayyorlashning strategiyalari haqida tadqiqotchi D.Ulrix tomonidan ilgari surilgan yondashuvdan foydalangan holda ta'lim tashkilotlarida xodimlarni tayyorlash va boshqarish strategiyalari. Muvofiqlik yoki tasodifiy yondashuv ichki muvofiqlik (ba'zan gorizontal integratsiya deb ataladi) – barcha inson resurslari siyosati va faoliyati bir-biriga mos kelishi, shuning uchun ular bir butunlikni tashkil qiladi, bir-birini mustahkamlashi Fombrun (1984) tomonidan taklif etiladi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida inson resurslarini boshqarishning ilmiy asoslangan metodologiyasi yaratilgan (Universalist approach) universalist yondashuv inson resurslarini boshqarishning “eng yaxshi amaliyot” tushunchasidan kelib chiqadi. Bu yondashuv tarafdorlari Gest (1989), Pfeffer (1994), Bekker va Gerxart (1996) britaniyalik bizneslarni omon qolishi uchun ushbu yondashuvdan foydalanish kerakligini ilgari suradi.

- Strategik integratsiya – inson resurslarining strategik reja-lashtirishga to'liq integratsiyalashuvini, HRM siyosati izchil bo'lishini va menejerlar HRM amaliyotlaridan kundalik ishlarining bir qismi sifatida foydalanishini ta'minlash.
- Bog'liqlik (Commitment) – xodimlarning tashkilotga bog'langan-ligini his qilishlarini va o'z xatti-harakatlari orqali yuqori natijalarga erishishlarini ta'minlash.
- Moslashuvchanlik – moslashuvchan tashkilot tuzilmasini va ko'p malakalilikka asoslangan funksional moslashuvchanlikni ta'minlash.
- Sifat – yuqori sifatli, moslashuvchan xodimlar orqali mahsulot va xizmatlarning yuqori sifatini ta'minlash[4].

Muvofiqlik yoki tasodifiy yondashuv: (Fit or contingency approach) ushbu yondashuv ikki muhim komponentni o'z ichiga oladi. Birinchisi, tashqi muvofiqlik (ba'zan vertikal integratsiya deb ataladi) – inson resurslari strategiyasi biznes strategiyasi talablariga mos keladi. taklif qiladi[5]:

Resursga asoslangan yondashuv: (Resource-based approach) ushbu yondashuv ichki resurslar (ulardan biri inson resurslari), strategiya va tashkilot o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liqdir. U inson resurslarini tashkilot strategik maqsadlariga moslashtirishdan ko'ra, inson kapitalini rivojlantirish orqali barqaror raqobatdosh ustunlikni rag'batlantirishga qaratilgan.

Shu asosda, qiymat shaxsning kompetensiyalarini tashkilot va/yoki ish talablariga moslashtirish orqali yaratiladi, chunki ushbu insonlar tashkilotga o'z hissasini qo'sharkan, bir kishini boshqasi bilan osongina almashtirib bo'lmaydi.

Ikkinchi mezon, noyoblik bo'lib, birinchi mezon bilan bog'liqdir. Kelajakda moslashuvchanlik va uyg'unlik ehtiyojlari tufayli xodimlar uchun eng muhim kompetensiya kognitiv qobiliyatlar deb taxmin qilinadi. Kognitiv qobiliyatlar odatda odamlar orasida kamdan kam uchraydi. Shu

bois, iste'dodli kadrlar zaxirasi cheksiz emas va ko'plab ish beruvchilar iste'dodli kadrlarni topishda qiynaladi.

Uchinchi mezon, resurslar takrorlanmas bo'lishi kerak. Bu inson resurslarini bir tashkilot tarixida erishgan tajribalari bilan bog'liq bo'lib, ushbu tajriba boshqa tashkilotda o'z natijasini bermasligi mumkin. Sababi birinchi tashkilotda meyorlar, madaniyatlar va shart-sharoitlar farqli bo'ladi. Shu bois, raqobatchi tashkilot birinchi tashkilotdan bir guruh shaxslarni ishga yollagan taqdirda ham ular yangi tashkilotda bir xil natijalarga erisha olmaydi, chunki kontekst boshqacha.

To'rtinchi mezon, resurslar almashtirib bo'lmaydigan bo'lishi kerak. Rayt va hammualliflarining ta'kidlashicha, qisqa muddatda inson resurslarini texnologiya kabi boshqa resurslar bilan almashtirish mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda inson resurslari (texnologiya kabi) eskirib qolmasligi va boshqa resurslar mahsulotlar, bozorlar va texnologiyalarga moslashtirilishi mumkinligi bilan ajralib turadi.

Umuman olganda, resursga asoslangan yondashuvda inson resurslari kapital sifatida ko'riladi va tashkilotning ishlab chiqarishi va raqobatbardoshligi uchun inson kapitalining ahamiyatini ko'rsatadi[6].

Inson resurslarini boshqarish strategiyalari nafaqat xodimlarning xulq-atvorini o'rganadi, balki tashkilot madaniyatiga ta'sir qilishi uchun uni o'zgartirishga qaratiladi. Maqsad "bu yerda qanday ishlarni qilishimiz yoki qila olamiz" haqidagi umumiy nuqtai nazarni o'zgartirish va xodimlarning e'tiqodi va qadriyatini manipulyatsiya qilishga urinishdir. Natija sifatida tashkilot o'z ko'rsatkichlari bo'yicha muvaffaqiyatga va ijobiy natijalarga erishish kerak.

Xodimlarni tayyorlashning strategiyalari haqida tadqiqotchi D.Ulrix tomonidan ilgari surilgan yondashuvdan foydalangan holda ta'lim tashkilotlarida xodimlarni tayyorlash va boshqarish strategiyalari haqida quyidagilarni ilgari surishimiz mumkin[7]:

1-chizma. Ta'lim tashkilotlarida HRM strategiyasi

Bularning barchasi amalga oshirilsa, ta'lim tizimida kadrlar resurslarini sifatli boshqarishga erishilishi mumkin. Albatta, bu umumiy ko'rinishi mumkin, lekin ta'lim tashkilotlarida xodimlarni boshqarish borasida ko'p jihatlarni qamrab olishi bilan muhim ahamiyatga ega. Zero, ushbu strategiya yuqorida ham ta'kidlaganidek, inson resurslarini boshqarish borasida yetuk olim D.Ulrixning biznes tashkilotlari uchun ishlab chiqqan xodimlarni boshqarish strategiyasi asosida tayyorlangan.

Maktablarda inson resurslarini boshqarish yondashuvini amalga oshirishda direktorlardan o'zlarining bilim va salohiyatini rivojlantirishi, maktab xodimlari bilan samimiy va samarali muloqot qilishi va ularni rag'batlantiradigan yetakchilik xususiyatlariga ega bo'lishi talab qilinadi. Inson resurslarini boshqarish kontekstida maktab direktorlarining ba'zi mas'uliyatlari quydagilardan iboratdir

- ✓ maktabning maqsadi va falsafasini tushuntirish;
- ✓ maktab siyosatini aniqlash va joriy etish;
- ✓ maktab faoliyati uchun ehtiyojlarni aniqlash;
- ✓ maktabda ishtirokchi va demokratik boshqaruvni rivojlantirish;
- ✓ maktabda shaxslar va guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish;
- ✓ ta'lim va tarbiya faoliyatini rejalashtirish;
- ✓ atrof-muhitning qo'llab-quvvatlashiga erishish;
- ✓ maktab ichidagi va maktabdan tashqaridagi elementlar bilan aloqa va hamkorlikni ta'minlash;
- ✓ samarali biznes (tadbirkorlik) boshqaruvini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ✓ bajarilgan ishlarni doimiy ravishda kuzatib borish va baholash[8].

Maktab direktorlari ta'limning asosiy omillari sifatida ta'limni isloh qilish va rivojlantirishni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maktab rahbariyati ta'lim islohotining to'liqlariga qanday samarali javob bera olishi, tegishli choralarni maktab jamoasi bilan birgalikda ishlab chiqish va hayotga tatbiq qiladi. Maktab direktorlari ta'limning asosiy omillari sifatida ta'limni isloh qilish va rivojlantirishni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo'lsak, inson resurslarini boshqarish dastlab biznes sohasida, tashkilotlarning o'zgaruvchan bozor talablariga mos raqobatbardoshligini oshirish, kadrlardan samarali foydalanish maqsadlarida foydalanishdir. Ta'lim sohasini boshqarishda HRMdan strategiyalaridan foydalanish inson resurslaridan to'g'ri foydalanishni bildiradi. HRM yondashuvlari boshqaruvda yuqori natijalarni kafolatlagan. Bugungi kunda HRM strategiyasi ta'lim muassasasi faoliyatini, maqsadlarini ishlab chiqishda keng qo'llanilmoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Cho Y. Seonghee. "Examining the impact of human resources management: A performance based analytic model" (2004). UNLV Retrospective Theses & Dissertations. 2584. <http://dx.doi.org/10.25669/31k4-tzko>
2. Kaifeng Jiang & Pingshu Li. "Models of Strategic Human Resource Management". In A. Wilkinson, N. Bacon, S. Snell & D. Lepak (Eds), The SAGE Handbook of Human Resource Management. SAGE Publications Ltd, 2019. P. 23-40.
3. Torrington Derek, Hall Laura, Taylor Stephen, Human Resource Management, FT Prentice Hall; 7th edition. 2008, p. 35.
4. Guest, D. (1987) 'Human resource management and industrial relations', Journal of Management Studies, Vol. 24, No.

5. Fombrun, C., Tichy, N.M. and Devanna, M.A. (1984) Strategic Human Resource Management. New York: John Wiley and Sons.
6. Barney, J. 'Firm resources and sustained competitive advantage', Journal of Management, 1991, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120. Wright, P., McMahan, G. and McWilliams, A. 'Human Resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective', International Journal of Human Resource Management, 1994, Vol. 5, No. 2, May, pp. 301-326.
7. Ulrich D., Human Resource Champions. The next agenda for adding value and delivering results. Boston, Mass: Harvard Business School Press. 1996., 232-233 betlar.
8. Kazi Hoque and Megat A. Kamaluddin. Human Resource Managers in Education. Their Roles in School Effectiveness. Munich, GRIN Verlag, 2014. <https://www.grin.com/document/286040>